

Hoe waarderen we ons pensioen?

Laurens Swinkels en Stefan van Ommeren

SAMENVATTING Het principe *fair value* met betrekking tot de waardering van pensioenverplichtingen is hetzelfde in de verslaggevingsstandaarden voor ondernemingen en die voor pensioenfondsen. De uitwerking van dit principe verschilt echter door de gemaakte keuze van de rekenrente die de doelstellingen van beide jaarverslagen dient te weerspiegelen. Tot vorig jaar was het verschil in rekenrentes nog beperkt, maar sinds de crisis zijn de effecten duidelijk waarneembaar in de jaarverslagen. Hierdoor lijkt voor de onderneming de pensioensituatie in 2008 sterk verbeterd, terwijl deze voor pensioenfondsen juist sterk verslechterd is. Een aantal ondernemingen heeft zelfs extra stortingen in het pensioenfonds moeten doen, terwijl de balans van deze onderneming een pensioenoverschot liet zien.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK Gebruikers van jaarverslagen kunnen door de verschillen in de uitwerking van de waardering van pensioenverplichtingen tot een ander beeld komen van de pensioensituatie. Dit is te zien wanneer de cijfers uit het jaarverslag van de onderneming en het jaarverslag van het pensioenfonds vergeleken worden. We doen in deze bijdrage een voorstel tot verandering van de regelgeving, zodat een dergelijke inconsistentie niet meer op kan treden.

1 Inleiding

De verslaggevingsstandaarden voor ondernemingen en pensioenfondsen komen in de basis met elkaar overeen; de pensioenbeleggingen en -verplichtingen dienen op *fair value* bepaald te worden. Voor de beleggingen is dit meestal geen groot probleem, omdat hiervoor een handelswaarde uit de markt gemakkelijk te verkrijgen is.¹ Aangezien er voor pensioenverplichtingen geen actieve markt is, zal hier een waardering plaats moeten vinden op basis van een model. De keuze van dit model voor ondernemingen verschilt met de keuze van pensioenfondsen. Dit leidt mogelijk tot andere uitkomsten. De vraag die in dit artikel centraal staat, is de waardering van pensioenverplichtingen van de onderneming op een consistente wijze te

vergelijken met die van het pensioenfonds dat de pensioenregeling van de onderneming uitvoert.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het beschrijven van het doel en de principes waarop de waardering gebaseerd is. Aangezien de onderneming uitgaat van een *going concern*-benadering en het pensioenfonds van een *discontinuïteitsbenadering*, zou dit kunnen leiden tot andere verplichtingen of een andere waardering van dezelfde verplichting. Vervolgens laten we zien hoe de verschillende rekenrentes die ondernemingen en pensioenfondsen dienen te gebruiken de afgelopen jaren hebben gevarieerd. Met name tijdens de crisis heeft het oplopen van de vergoeding voor kredietrisico voor ondernemingen de verschillen in rekenrentes substantieel vergroot. Deze verschillen komen tot uiting in de jaarverslagen van de 25 grootste Nederlandse beursgenoteerde bedrijven en hun pensioenfondsen.

Door middel van een diepere analyse van twee voorbeelden zien we het beeld dat hierdoor voor de gebruikers van de jaarverslagen kan ontstaan door het gebrek aan consistentie. We doen tevens een voorstel hoe de verslaggevingsregels aangepast kunnen worden zodat deze inconsistentie verdwijnt.

2 Achtergrond van de keuze voor de rekenrente

De afgelopen jaren hebben verslaggevingsstandaarden de trend ingezet om waar mogelijk bezittingen en verplichtingen te waarderen op basis van *fair value*. Dit geldt ook voor pensioenverplichtingen: zowel voor de onderneming die de pensioenregeling aanbiedt aan haar werknemers, als voor de pensioenfondsen die de uitvoering van de pensioenregeling die is afgesproken in het arbeidscontract op zich nemen.

De *fair value*-waardering van pensioenverplichtingen kan als volgt geschetst worden. Een actuaris bepaalt de verwachte kasstromen die voortvloeien uit de reeds opgebouwde pensioenaanspraken en demografische ontwikke-

lingen (zoals sterftekansen). Dit is een reeks met meestal jaarlijkse kasstromen totdat de laatste deelnemer in het pensioenfonds is overleden, zeg de komende honderd jaar. Om de fair value van deze reeks toekomstige kasstromen op balansdatum te bepalen, zal een rekenrente gebruikt moeten worden die correspondeert met het moment dat de kasstroom moet worden uitbetaald en die reflecteert met hoeveel zekerheid deze afspraak dient te worden nagekomen. In de Verenigde Staten is al decennia lang een hevige discussie gaande over wat precies de pensioenaanspraak is en welke relevante rekenrente hiervoor gebruikt kan worden. In Nederland is die discussie de afgelopen jaren door de introductie van het Financiële Toetsingskader (FTK) en de International Financial Reporting Standards (IFRS), ook op gang gekomen.

Als eerste de vraag welke pensioenaanspraken meegenomen dienen te worden om de kasstromen te bepalen. Het primaire doel van de opsteller van de verslaggevingsstandaarden is hierbij van groot belang. Aangezien bij Nederlandse pensioenfonds voor een discontinuïteitbenadering is gekozen, wordt alleen rekening gehouden met de kasstromen die voortvloeien uit de op balansdatum opgebouwde onvoorwaardelijke aanspraken. Het uitgangspunt is dat de sponsor van de pensioenregeling ophoudt te bestaan, waardoor het arbeidscontract komt te vervallen en de werknemer recht heeft op de tot dat moment opgebouwde pensioenaanspraken. Voor ondernemingen wordt echter uitgegaan van een going concern-benadering. In normale omstandigheden zullen salarissen van de werknemers gemiddeld genomen stijgen en inflatiecompensatie voor opgebouwde rechten en pensioenen plaatsvinden. Volgens deze benadering moet in dit geval een pensioenverplichting worden opgenomen voor deze verwachte toekomstige stijgingen. Deze aanname is omstreden.² Voorstanders geven aan dat de going concern-benadering de beste inschatting geeft van de toegezegde pensioenen onder normale omstandigheden, terwijl tegenstanders erop wijzen dat geen contractuele verplichting bestaat om salarissen te laten stijgen of, in elk geval in Nederland, inflatiecompensatie te verlenen. Beide kampen lijken het er wel over eens te zijn dat de going concern-benadering gelijk staat aan de som van kasstromen die voortvloeien uit de pensioenaanspraken die al opgebouwd zijn, plus de kasstromen die voortvloeien uit de voorwaardelijk toe te kennen aanspraken op basis van toekomstige salarisstijgingen en inflatie. De relevante verwachte kasstromen die voortvloeien uit de pensioenregeling zijn dus in elk toekomstig jaar groter voor ondernemingen dan voor pensioenfonds.

De tweede vraag betreft de waardering van de geprojecteerde kasstromen, dat wil zeggen de rekenrente die gebruikt dient te worden om de verwachte kasstromen

contant te maken. Ook hierbij is het van essentieel belang te voorzien wat het doel is van de verslaggeving. Het uitgangspunt dat voor pensioenfonds hieraan ten grondslag ligt, is het FTK, op basis waarvan De Nederlandsche Bank volgens de Pensioenwet de solvabiliteit van pensioenfonds dient te bewaken. Voor deze benadering is gekozen om de deelnemers aan de pensioenregeling te beschermen tegen het wegvallen van de sponsor. Wanneer de waarde van de pensioenbeleggingen groter is dan de fair value van de pensioenverplichtingen, kan het pensioenfonds ondergebracht worden bij een verzekeraar of bedrijfstakpensioenfonds zonder dat de opgebouwde rechten van de deelnemers aangetast worden. Het ligt voor de hand om dan een rekenrente te gebruiken die geldt voor de waarde bij overdracht van de pensioenverplichtingen naar een verzekeraar.³ Echter, aangezien er geen liquide markt is voor pensioenaanspraken, zal een benadering gebruikt moeten worden. De wetgever heeft ervoor gekozen dat de Europese interbancaire renteswapmarkt de meest representatieve markt is om de prijs van een toekomstige kasstroom die voortvloeit uit een opgebouwde pensioenaanspraak, af te leiden. Dit betekent dat ervan wordt uitgegaan dat opgebouwde onvoorwaardelijke pensioenrechten nagenoeg risicovrij zijn. Dit weerspiegelt blijkbaar het beste de zekerheid van pensioencontracten die worden afgesproken in de Nederlandse arbeidsmarkt.⁴

Zoals hiervoor besproken neemt de onderneming op basis van going concern naast de kasstromen van de opgebouwde pensioenaanspraken ook kasstromen van voorwaardelijke componenten mee. De voorwaardelijke componenten zoals toekomstige salarisstijgingen en inflatiecompensatie zijn op balansdatum de beste schatting, maar deze zijn minder zeker. Om deze onzekerheid tot uitdrukking te brengen, wordt voor de waardering bewust een rekenrente gebruikt die hoger is dan de risicovrije rente. Deze hogere rekenrente wordt echter gebruikt om zowel de kasstromen van de opgebouwde als de voorwaardelijk toe te kennen pensioenaanspraken contant te maken. In de formulering is gekozen voor de rente op hoogwaardige ondernemingsobligaties als rekenrente.⁵ Er is expliciet niet gekozen voor een ondernemingsspecifieke rekenrente, aangezien de pensioenaanspraken los gezien moeten worden van de bedrijfsvoering van de onderneming en een deelnemer niet gezien wordt als verschaffer van vreemd vermogen. Een deelnemer kan immers niet zelfstandig beslissen om de pensioentoezegging elders onder te brengen, maar is gebonden aan de uitvoerder van de pensioenregeling. Het in IFRS bedoelde criterium van hoogwaardige ondernemingsobligaties wordt meestal geïnterpreteerd als een gewogen gemiddelde van alle liquide ondernemingsobligaties met een AA--kredietbeoordeling (zie onder anderen Ter Hoeven, 2008). De veronderstelde zekerheidsmaat is bij waardering

tegen fair value dus van invloed op de waarde van de pensioenverplichtingen.⁶

Door het toepassen van de hogere rekenrente op de reeds opgebouwde pensioenaanspraken plus de voorwaardelijk toe te kennen aanspraken kan de situatie ontstaan dat de kasstromen voor de onderneming weliswaar hoger zijn dan voor het pensioenfonds, terwijl contant gemaakt tegen de hogere rekenrente de contante waarde van de pensioenverplichting voor de onderneming lager is dan voor het pensioenfonds. Dit kan zelfs leiden tot een situatie waarin het pensioenfonds een tekort heeft, terwijl de onderneming een overschot rapporteert.

Wij zijn van mening dat het niet consistent is als de waarde van de verplichtingen voor de onderneming lager is dan de waarde voor het pensioenfonds. De hogere rekenrente voor de onderneming heeft immers betrekking op de voorwaardelijke componenten in de pensioenaanspraak. Voor de onvoorwaardelijke aanspraken zou dezelfde zekerheidsmaat als voor het pensioenfonds moeten gelden. Het is immers dezelfde opgebouwde pensioentoezegging waarvan de fair value bepaald dient te worden. Dit voorkomt dat de onderneming een pensioenoverschot rapporteert, terwijl op hetzelfde moment extra stortingen in het pensioenfonds gedaan moeten worden om een tekortsituatie op te lossen.

Kortom, de jaarverslagen voor de onderneming en het pensioenfonds hebben andere doelen. Dit heeft invloed op de keus welke pensioenaanspraken meegenomen dienen te worden en welke rekenrente hiervoor gebruikt dient te worden die de bijbehorende zekerheid zo goed mogelijk weerspiegelt. Het is volgens ons niet consistent als dit leidt tot een fair value van pensioenverplichtingen voor de onderneming die lager is dan deze waarde voor het pensioenfonds.

3 Rentestanden voor verdiscontering van pensioenverplichtingen

In deze paragraaf laten we de marktrenteontwikkeling zien die voor verdiscontering van pensioenverplichtingen wordt gebruikt. Het doel hiervan is inzicht te krijgen in de overeenkomsten tussen de rentestanden tot bijna twee jaar geleden, en de grote verschillen die ontstaan zijn als gevolg van de kredietcrisis.

In figuur 1 worden de rentestanden vanaf eind 2003 van verschillende markten weergegeven. Voor de rekenrente van pensioenfonds wordt de *zero-coupon* rentetermijnstructuur gebruikt. Deze rentetermijnstructuur is afgeleid van renteswaps waarbij vaste couponbetalingen uitgewisseld worden tegen de variabele korte rente die banken elkaar onderling in rekening brengen.⁷ Deze

swapcurve wordt maandelijks door de toezichthouder DNB gepubliceerd. Daarnaast publiceert DNB ook de credit spreads van financiële instellingen met een A+-rating. De rente op hoogwaardige bedrijfsobligaties wordt in figuur 1 weergegeven door de credit spreads bij de swaprente op te tellen. Een nadeel van de DNB-credit spread is de beperkte historische data, die pas vanaf eind 2007 beschikbaar zijn. Een voordeel is dat de credit spreads, evenals de renteswaps, op een zero-couponbasis worden uitgerekend.

Figuur 1 Historische ontwikkeling van de rekenrente

Een andere populaire manier om de rente op hoogwaardige bedrijfsobligaties te bepalen, is door de iBoxx Euro Corporates AA-curve te gebruiken; zie Snoeks (2008), Ter Hoeven (2008), en Van den Broek en Siesling (2009). Deze iBoxx-curve is een verzameling van ondernemingsobligaties met een AA-rating en een looptijd van meer dan tien jaar.⁸ Deze iBoxx-rente vergelijken we met de rente op Europese staatsobligaties weergegeven door de iBoxx Sovereigns EUR index. Verder nemen we nog de zero-couponrente van Europese staatsobligaties met een AAA-kredietbeoordeling op.

In figuur 1 zien we dat vanaf eind 2003 tot eind 2006 alle rentecurves eenzelfde patroon laten zien en dat het enige verschil bestaat uit een stukje compensatie voor een beperkte hoeveelheid kredietrisico. Echter, vanaf de financiële crisis lopen de rentecurves erg uiteen. Ten eerste zien we dat de rente op de hoogwaardige bedrijfsobligaties toeneemt; zowel de iBoxx- als DNB-curve laat hetzelfde stijgende patroon zien. Daarentegen is de rente op staatsobligaties vrijwel op een onveranderd niveau gebleven van 4,5%. Ten tweede zien we dat de swaprente eind 2008 lager is dan de staatsrente van Europese overheden met een AAA-kredietbeoordeling; een opmerkelijke gebeurtenis in de historie van renteswaps. Duffhues en Van Nunen (2009) beweren dat dit het gevolg is

van onder andere de toegenomen druk vanuit de toezicht- houder. Pensioenfondsen zouden zich gedwongen voelen hun renterisico via renteswaps terug te brengen, zelfs als deze markt (tijdelijk) illiquide is. Pernot (2009) stelt voor om in beginsel de swapcurve te gebruiken voor de waardering van pensioenverplichtingen. Wanneer de rentecurve van AAA-beoordeelde Europese overheden hoger ligt, zou afge- weken kunnen worden naar die rentecurve. Voor de verwachting van de ontwikkeling van de rente op de lange termijn stelt Hulshoff (2009) voor om niet rechtstreeks de forward-rente afgeleid uit de swapmarkt te gebruiken. In plaats daarvan stelt hij voor die te combineren met een langetermijnvoorspelling gebaseerd op economische bouw- stenen, zoals een positieve termijnpremie, prijs- en loonin- flatie. Al met al is er dus een verhitte discussie gaande met betrekking tot de meest geschikte rente om de fair value van pensioenverplichtingen te bepalen.

In figuur 1 laten we zien hoe de verschillende rentes over de periode 2003 tot 2009 veranderd zijn. In figuur 2 geven we de gebruikte rekenrentes weer uit de jaarverslagen van de 25 ondernemingen die opgenomen zijn in de AEX-index. Dit doen we voor de verslagjaren 2007 en 2008. In de kolom met label 'Gebied' geven we aan of de onder- neming separate rekenrentes verstrekt voor de Nederlandse pensioenregeling (NL) of meerdere pensi- oenregelingen wereldwijd combineert (WRLD). Met WRLD* geven we aan wanneer de rekenrente betrekking heeft op meerdere landen exclusief Nederland. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de toegezegd-pensi- oenregeling in Nederland is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds dat niet genoeg gegevens aan de onderneming kan verstrekken, of wanneer de Nederlandse pensioenregeling een collectieve toege- zegde-bijdrageregeling is.

Figuur 2 Rekenrentes van de 25 AEX-ondernemingen en hun pensioenfondsen

Naam	Gebied	Onderneming		Pensioenfonds NL	
		2008	2007	2008	2007
Aegon	NL	5,8%	5,5%	niet beschikbaar	
Ahold	NL	5,6%	5,6%	3,5%	4,9%
Air France-KLM	WRLD	4,5-5,5%	4,8-5,5%	3,5%	4,9%
Akzo Nobel	WRLD*	6,3%	5,7%	3,6%	4,8%
ArcelorMittal	WRLD	5,4-10,8%	5,2-10,8%	niet beschikbaar	
ASML	NL	bedrijfstakpensioenfonds		bedrijfstakpensioenfonds	
BAM Group	NL	5,7%	5,5%	bedrijfstakpensioenfonds	
Boskalis	WRLD*	5,2-6,5%	5,3-5,8%	bedrijfstakpf	4,8%
Corio	WRLD*	5,6%	5,5%	bedrijfstakpensioenfonds	
DSM	NL	5,8%	5,5%	3,6%	4,8%
Fugro	WRLD*	4,3-6,3%	4,7-5,9%	herverzekerd contract	
Heineken	NL	5,6%	5,5%	3,6%	4,8%
ING Group	WRLD	5,7%	5,6%	3,5%	4,8%
KPN	NL	5,2%	5,4%	4,0%	4,9%
Philips	NL	5,3%	4,8%	4,0%	4,6%
Randstad Holding	WRLD	3,3-6,0%	2,9-5,6%	3,4%	4,8%
Reed Elsevier	WRLD	6,2%	5,9%	3,5%	4,9%
Royal Dutch Shell	WRLD	5,7%	6,0%	3,6%	4,9%
SBM Offshore	WRLD	3,5%	3,5%	niet beschikbaar	
TNT	NL	6,1%	5,7%	4,0%	4,9%
TomTom	NL	geen toegezegd pensioen		geen toegezegd pensioen	
Unibail-Rodamco	NL	5,0%	5,3%	niet beschikbaar	
Unilever	NL	5,9%	5,5%	3,6%	4,8%
Wereldhave	WRLD	5,6-6,3%	5,2-5,8%	niet beschikbaar	
Wolters Kluwer	WRLD	5,8%	5,7%	3,6%	4,9%

In deze tabel hebben we de rekenrentes weergegeven van de 25 ondernemingen die in de AEX-index zijn opgenomen, voor zowel de onderneming als het Nederlandse pensioenfonds. De kolom met 'Gebied' geeft aan waar de rekenrente van de onderneming betrekking op heeft: NL (Nederland), WRLD (Wereld), en WRLD* (Wereld exclusief Nederland). Dit laatste kan voorkomen wanneer een bedrijfstakpensioenfonds geen informatie kan leveren over de toegezegde-pensioenregeling of er sprake is van een collectieve toegezegde-bijdrageregeling. Voor de onderneming wordt soms een range opgegeven in plaats van een getal; dat hebben we op dezelfde manier opgenomen in deze tabel.

We zien dat de ondernemingen de regels redelijk uniform opvolgen: de meeste ondernemingen gebruiken in 2007 een rekenrente die tussen 4,8% en 5,9% varieert. In 2008 varieert de rekenrente tussen 5,0% en 6,3%, waarbij de meeste rekenrentes per onderneming in 2008 iets hoger zijn dan die in 2007. Voor de pensioenfondsen is de variatie in de rekenrente kleiner, aangezien deze op één land betrekking heeft en deze bovendien door de toezichthouder gepubliceerd wordt. De kleine verschillen zijn te verklaren uit de termijnstructuur van de rekenrente, die voor ieder pensioenfonds kan verschillen afhankelijk van de volwassenheid van het fonds. In 2007 varieert de rekenrente tussen 4,6% en 4,9% en in 2008 is het niveau ongeveer één procentpunt lager met rekenrentes tussen 3,5% en 4,0%. Dit komt overeen met de rentes die we toonden in figuur 1.

We zien de verschillen in rekenrentes zoals die ontstaan in figuur 1 dus ook daadwerkelijk systematisch terug in de jaarverslagen van de Nederlandse ondernemingen en pensioenfondsen. In de volgende paragraaf geven we aan welke consequenties de toepassing van beide verslaggevingsstandaarden heeft en tot welke inconsistenties dit kan leiden.

4 Inconsistentie in de waardering van pensioenverplichtingen

Onder IFRS worden toegezegd-pensioenregelingen en toegezegde-bijdrageregelingen onderscheiden. In het geval de onderneming geen additioneel risico loopt nadat de premie is afgedragen, spreken we van een toegezegde-bijdrageregeling en is de betaalde pensioenpremie gelijk aan de pensioenlast in de verslagperiode. In alle andere gevallen is er sprake van een toegezegd-pensioenregeling en zal de onderneming het saldo van de pensioenbeleggingen en pensioenverplichtingen in haar balans moeten opnemen. De pensioenlast wordt daarbij bepaald door middel van een berekening op basis van langetermijnaannames met betrekking tot het beleggingsrendement. De onderneming dient een uitgebreide toelichting te geven op de totstandkoming van de pensioenlast en het pensioensaldo. Zowel TNT als Philips biedt haar werknemers in Nederland een zogenaamde toegezegd-pensioenregeling aan, waardoor de fair value-waardering van de pensioentoezegging een belangrijk onderdeel is om het pensioensaldo te bepalen.

We beperken ons tot een tweetal voorbeelden, omdat niet voor elk van de 25 ondernemingen voldoende informatie over de Nederlandse situatie voorhanden is. Regelmatig wordt wel informatie verstrekt over de rekenrente per regio (zoals te zien is in figuur 2), maar de waardering van

de pensioenaanspraken in Nederland is zelden terug te vinden in het jaarverslag van de onderneming. Het gebrek aan deze informatie maakt het voor gebruikers van het jaarverslag van de onderneming extra onduidelijk welke verplichtingen kunnen leiden tot extra uitgaande kasstromen op de korte termijn om te voldoen aan minimale eisen ten aanzien van de solvabiliteit van het pensioenfonds.

4.1 Voorbeeld van inconsistente pensioenwaardering: TNT

Voor de werknemers van TNT in Nederland biedt TNT toegezegd-pensioenregelingen aan via Stichting Pensioenfonds TNT.¹⁰ Omdat bij de zogenaamde toegezegd-pensioenregelingen TNT volgens IAS 19 een verplichting aangaat, worden de pensioentoezeggingen ook opgenomen in de toelichting op haar balans.¹¹ Hierna wordt daarom de toelichting op de balans besproken en vergeleken met die van het pensioenfonds. We hebben een verkorte versie van de balansen van de onderneming en het pensioenfonds weergegeven in figuur 3. Allereerst valt op dat de pensioenactiva voor de onderneming en het pensioenfonds slechts een beperkte afwijking laten zien. Het verschil beweegt tussen € 70 mln. en € 215 mln. op een totaal van meer dan € 4 mrd.; een kleine 5%. Dat deze waarden zo dicht bij elkaar in de buurt liggen, heeft te maken met de marktwaardering, die over het algemeen eenduidig is vast te stellen uit handelsprijzen in de markt.

Figuur 3 Toelichting op de balans van TNT NV en Stichting Pensioenfonds TNT

TNT N.V.				
€ mrd	2008	2007	2006	2005
Waarde pensioenactiva	4,057	4,721	4,602	4,179
Voorziening pensioenverplichting	3,549	4,010	4,468	4,502
<i>Rekenrente</i>	6,10%	5,70%	4,70%	4,30%
Ongerealiseerde actuariale winsten	253	-114	322	653
Pensioenkosten verstr. dienstjaren	29	34	39	53
Netto overschot	790	631	495	383
Stichting Pensioenfonds TNT				
€ mrd	2008	2007	2006	2005
Waarde pensioenactiva	3,854	4,505	4,490	4,109
Voorziening pensioenverplichting	4,143	3,186	3,332	3,407
<i>Rekenrente</i>	3,98%	4,92%	4,33%	3,75%
Dekkingsgraad	93,0%	141,4%	134,7%	120,6%
Netto overschot	-289	1,319	1,221	762

Daarnaast valt op dat de waarde van de pensioenvoorziening van TNT vanaf 2005 is gedaald. Dit komt hoofdzakelijk door de gestegen rekenrente die gebruikt wordt voor de waardering van de pensioenaanspraken. Waar die rente in 2005 nog 4,3% bedroeg, is die gestegen tot 6,1% in 2008. Als we de door TNT gebruikte rekenrente vergelijken met de iBoxx-reeks uit figuur 1, dan zien we dat die percentages erg dicht bij elkaar liggen, maar niet precies aan elkaar gelijk zijn. Dit kan te maken hebben met de looptijd van de verplichtingen van TNT. Aangezien er niet veel langlopende bedrijfsobligaties uitgegeven zijn, is het nodig om de rekenrente te schatten op basis van beschikbare marktinformatie over kortere looptijden. Van den Broek en Siesling (2009) geven aan welke methodes gebruikt kunnen worden om de rentecurve te extrapoleren voor lange looptijden. Deze methodes kunnen ertoe leiden dat kleine afwijkingen ontstaan ten opzichte van de reeksen uit figuur 1.

De waarde van de voorziening pensioenverplichting bij het pensioenfonds TNT laat in de beginperiode een vergelijkbaar dalend patroon zien. Echter, in 2008 zien we door de sterk afgenomen rekenrente die het pensioenfonds moet gebruiken, de pensioenverplichting toenemen met bijna € 1 mrd.; ofwel 30%. Dit terwijl we bij de onderneming nog zagen dat de waarde van de pensioenverplichtingen met meer dan 10% is afgenomen van € 4,010 mrd. naar € 3,549 mrd. in 2008. Hier ontstaat dus een compleet ander beeld van de pensioensituatie, afhankelijk van het jaarverslag waaruit informatie wordt vergaard. Dit terwijl het uitgangspunt bij beide de fair value van de pensioenen is, en alleen de invulling van het begrip iets anders uitgewerkt wordt.

Hier doet zich de merkwaardige situatie voor dat de pensioenverplichting volgens IFRS, waarbij naast de opgebouwde onvoorwaardelijke aanspraken ook toekomstige salarisstijgingen en inflatiecompensatie inbegrepen zijn, minder waard is dan enkel de opgebouwde aanspraken die het pensioenfonds op de balans heeft. Dit is ons inziens inconsistent. Immers, dit impliceert dat IFRS er vanuit gaat dat pensioenverplichtingen minder zeker zijn dan ze volgens de Nederlandse Pensioenwet zijn.

Merk op dat in figuur 3 ook het effect van de corridor te zien is. De ongerealiseerde actuariële winsten worden eerst verrekend voordat het netto pensioenoverschot dat op de balans moet worden opgenomen, bepaald wordt. Verder is een extra regel opgenomen die te maken heeft met extra pensioenkosten die betrekking hebben op het verleden ('pensioenkosten verstreken dienstjaren').

De dekkingsgraad (de ratio van de waarde van pensioenactiva en de waarde van de pensioenverplichting) van het

Pensioenfonds TNT bedroeg ultimo 2008 slechts 93% en is dus lager dan het wettelijk minimum van 105%. Daardoor heeft ook dit fonds een herstelplan moeten indienen bij de DNB. Eind 2008 ging TNT er in het jaarverslag van uit dat men totaal voor € 150 mln. moest bijspringen om het Nederlandse pensioenfonds te helpen weer solvabel te worden. In een persbericht van TNT bij het eerste kwartaalverslag is dit bedrag teruggebracht naar € 50 mln., omdat pensioenfondsen werd toegestaan uit te gaan van een langere hersteltermijn.

De genoemde additionele stortingen van TNT zijn daarentegen niet rechtstreeks van de balans af te lezen. De informatie over de bijstortingen is wel te vinden in de toelichting bij de jaarrekening van de onderneming. Echter, op basis van de gepresenteerde pensioencijfers is deze toelichting moeilijk te begrijpen: er is immers een pensioenoverschot en geen pensioentekort. Het jaarverslag van het pensioenfonds bevat in dit geval dus essentiële informatie die van belang is voor de kasstromen van de aangesloten onderneming.

De toekomstige stortingen in het pensioenfonds die alleen uit de toelichting te halen zijn, kunnen de waarde van de onderneming beïnvloeden. Bij extra stortingen in het pensioenfonds blijven er namelijk minder gelden over voor investeringen in projecten die aandeelhouderswaarde creëren. Dit wordt bevestigd door Rauh (2006), die laat zien dat ondernemingen gemiddeld genomen hun investeringsuitgaven terugbrengen wanneer interne financieringsbronnen kleiner worden door verplichte stortingen in het pensioenfonds.

4.2 Voorbeeld van inconsistente pensioenwaardering: Philips

Nederlandse werknemers van Philips Electronics NV (hierna: Philips) hebben een toegezegd-pensioenregeling op basis van het middelloonstelsel. De pensioentoezeggingen zijn ondergebracht bij 'Stichting Philips Pensioenfonds' (hierna: Philips Pensioenfonds). Omdat bij de zogenaamde toegezegd-pensioenregelingen Philips volgens IAS 19 een verplichting aangaat, worden de pensioentoezeggingen ook opgenomen in de toelichting op haar balans.

Als we de pensioenactiva van de onderneming in Nederland en het pensioenfonds vergelijken, zien we in figuur 4 dat die in 2007 en 2008 vrijwel gelijk zijn aan elkaar.

Eerst wordt gekeken naar de ontwikkeling van de voorziening pensioenverplichtingen zoals die wordt vermeld in de toelichting op de balans van Philips. De gebruikte rente is gestegen van 4,8% ultimo 2007 tot 5,3% ultimo 2008. Deze

Figuur 4 Toelichting op de balans van Koninklijke Philips Electronics NV en Stichting Philips Pensioenfondsen

Koninklijke Philips Electronics N.V.		
€ mrd	2008	2007
Waarde pensioenactiva	13,003	13,771
Voorziening pensioenverplichting	10,384	11,245
<i>Rekenrente</i>	5,3%	4,8%
Netto overschot	2,619	2,526

Stichting Philips Pensioenfondsen		
€ mrd	2008	2007
Waarde pensioenactiva	12,992	13,779
Voorziening pensioenverplichting	10,681	10,023
<i>Rekenrente</i>	4,0%	4,6%
Dekkingsgraad	116%	141%
Netto overschot	2,311	3,756

renteontwikkeling komt redelijk overeen met die gebruikt door TNT. Het niveau van de rente is beduidend lager dan door TNT wordt gebruikt. Dit zou te maken kunnen hebben met het verschil in looptijd van de verplichtingen of de gebruikte aannames met betrekking tot de extrapolatie van de credit spread.

Ook hier zien we een daling van de waarde van de pensioenverplichting voor de onderneming en een stijging bij het pensioenfonds. In 2008 is de voorziening pensioenverplichtingen bij het pensioenfonds met € 658 mln. gestegen, tegen een waardedaling van € 861 mln. bij de onderneming. We zien nu ook dat de waarde van de opgebouwde pensioentoezegging in het jaarverslag van het pensioenfonds (€ 10,68 mrd.) hoger is dan de geprojecteerde pensioentoezegging inclusief salarisstijging en inflatiecompensatie die de onderneming rapporteert (€ 10,38 mrd.).

Vanwege het beleggingsbeleid gericht op het afdekken van het renterisico is de dekkingsgraad van het Philips Pensioenfonds niet onder het wettelijk minimum van 105% gekomen, met 116% ultimo 2008. In dit opzicht is in beide jaarverslagen hetzelfde beeld te zien van een pensioenoverschot. Toch is het niet consistent dat de waarde van de Nederlandse pensioenverplichtingen voor de onderneming, inclusief salarisstijgingen en inflatiecompensatie, lager is dan de waarde van de opgebouwde pensioenverplichtingen die het pensioenfonds rapporteert.

5 Een voorstel om inconsistentie te voorkomen

In paragraaf 2 hebben we aangegeven wat het doel van de verslaggevingsstandaarden is en hoe dit kan leiden tot verschillen in waardering van de pensioenverplichtingen door ondernemingen die de pensioenregeling aan hun werknemers aanbieden en pensioenfondsen die de pensioenregeling uitvoeren. In paragrafen 3 en 4 hebben we gezien dat dit soms kan leiden tot een inconsistente waardering. In deze paragraaf doen we een voorstel om de verslaggevingsstandaarden voor ondernemingen aan te passen, zodat het doel waarvoor ze gebruikt worden nog steeds het uitgangspunt is, maar dat inconsistentie wordt voorkomen en het inzicht voor gebruikers van beide jaarverslagen ons inziens wordt vergroot.

Ons voorstel is om de opgebouwde pensioenaanspraken en de voorwaardelijk toe te kennen pensioenaanspraken door de onderneming afzonderlijk op te nemen in de toelichting op de balans en afzonderlijk te waarderen. Dit betekent dat de actuaire twee reeksen met kasstromen die voortvloeien uit de pensioenaanspraken dient op te leveren. De eerste zijn de opgebouwde pensioenaanspraken die in principe gegarandeerd worden en dus volgens de zekerheidsmaat van de lokale toezichthouder worden gewaardeerd. In Nederland dus op dit moment tegen de swap-curve.

Vervolgens levert de actuaire een tweede reeks met additionele kasstromen die het gevolg zijn van voorwaardelijke pensioenafspraken, zoals salarisstijgingen en inflatiecompensatie. Aangezien deze verplichtingen minder zeker zijn, kan de onderneming hiervoor een gemotiveerde keuze maken met welke rekenrente deze contant gemaakt zouden moeten worden. Aangezien risicodeling in elke pensioenregeling anders kan zijn, lijkt het ons verstandiger dat ondernemingen op basis van fair value zelf een inschatting hiervan maken, zonder extra regels. Gebruikers van het jaarverslag van de onderneming zullen door deze scheiding duidelijk zien welke aanspraken kunnen leiden tot extra bijdragen aan het pensioenfonds, en welke toegekend zullen worden als de onderneming en het pensioenfonds onder normale omstandigheden blijven opereren. Op deze manier waarden voorkomen dat schijnbaar tegenstrijdige informatie verstrekt wordt aan gebruikers van het jaarverslag, zoals we in de twee voorbeelden in paragraaf 4 hebben gezien.

Deze manier lijkt misschien alleen toegespitst op de Nederlandse pensioensituatie, maar zou ons inziens ook voor andere landen toepasbaar zijn waarin lokale pensioenregelingen op basis van fair value gerapporteerd worden. Als de lokale regelgeving bijvoorbeeld een hogere rekenrente toestaat dan IFRS, dan leidt dit tot een lagere

pensioenverplichting vergeleken met de huidige IFRS. Dit kan te maken hebben met de zekerheidsmaat die besloten ligt in het pensioencontract dat werkgevers en werknemers in dat land met elkaar zijn overeengekomen of de mate waarin risico's tussen werkgever en werknemers gedeeld worden.

6 Tot besluit

In dit artikel onderzoeken we in hoeverre het jaarverslag van de onderneming en het pensioenfonds pensioenverplichtingen consistent waarderen. Hiertoe vergelijken we de waardering uit het jaarverslag van de onderneming met de waardering uit het jaarverslag van het pensioenfonds. De regelgeving voor het maken van beide jaarverslagen gaat uit van fair value-waardering van de pensioenbeleggingen en -verplichtingen. Echter, het gebruik van verschillende rekenrentes heeft sinds het uitbreken van de financiële crisis een materiële impact op de balans.

We zien dat de rekenrente voor pensioenfonds in het jaar 2008 sterk gedaald is, terwijl de rekenrente die ondernemingen mogen gebruiken om pensioenaanspraken te verdisconteren juist gestegen is door de gestegen credit spread. Hierdoor kan schijnbaar tegenstrijdige informatie omtrent pensioenregelingen naar buiten komen, waarbij de onderneming cijfermatig rapporteert dat het een pensioenoverschot heeft, maar in de toelichting op moet nemen dat het extra stortingen in het pensioenfonds moet doen door de verslechterde solvabiliteit. Dit is inconsistent en komt de inzichtelijkheid met betrekking tot pensioenen niet ten goede.

Wij doen een voorstel om de opgebouwde pensioenrechten te waarderen volgens fair value-principes die gelden in het land waarin het recht is toegekend. Dit sluit uit dat ondernemingen en pensioenfonds dezelfde verplichtingen inconsistent waarderen. Daar waar IFRS, door de going concern-benadering, ook voorwaardelijke pensioenaanspraken meeneemt, zal de waardering van deze componenten afzonderlijk volgens fair value-principes plaatsvinden. Aangezien voorwaardelijke componenten per onderneming sterk kunnen verschillen, lijken gedetailleerde verdere regels niet wenselijk. ■

Dr. L. (Laurens) A.P. Swinkels is als universitair docent verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, senior researcher bij de afdeling Quantitative Strategies van Robeco, en lid van de Raad van Advies van de European Pension Academy.

S. (Stefan) van Ommeren BSc is student aan de masteropleiding Accounting, Auditing & Control aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en daarnaast werkzaam als assistent-accountant bij Van Noord Accountants & Belastingadviseurs.

Literatuur

- Broek, R. van den, en D.S. Siesling, D.S. (2009), Disconteringsvoet bij pensioenwaarderingen, *De Actuaris*, vol. 16, no. 5 (mei), pp. 42-44.
- Duffhues, P. en A. van Nunen (2009), Swaprente onder vuur, *Investment & Pensions Europe*, 12 maart, http://www.ipe.com/nederland/swaprente-onder-vuur_31114.
- Hoeven, R. ter (2008), De bepaling van de discontovoet in het kader van IAS 19/RJ 271, *Deloitte Update*, vol. 2, no. 10 (december), pp. 4-5.
- Hulshoff, T. (2009), Realistischere rentes in continuïteitsanalyses en herstelplannen, *VBA Journaal*, vol. 25, no. 2, pp. 32-37.
- Pernot, M. (2009), Moet de waardering pensioenverplichtingen weer op de schop?, *Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken*, no. 2 (april), pp. 29-33.
- Rauh, J.D. (2006), Investment and financing constraints: Evidence from the funding of corporate pension plans, *Journal of Finance*, vol. 61, no. 1, pp. 33-71.
- Snoeks, C. (2008), Pensioenverplichtingen en actuariële veronderstellingen, *Ernst & Young Inform*, no. 2, pp. 16-19, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Inform_december_2008/SFile/280864_-_LR4_Inform_02.pdf.
- Swinkels, L. (2005), Rentederivaten voor pensioenfonds, *De Actuaris*, vol. 13, no. 1 (september), pp. 10-12.
- Swinkels, L. (2006), Zijn pensioenregelingen gewijzigd als gevolg van de introductie van IFRS?, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 80, no. 11, pp. 562-570.